
Dakwah Tanpa Tarif: Transformasi Spiritual Komunitas Pendakwah Keren melalui Filosofi 'Ikhlas Ruhnya Dakwah' di Sulawesi Selatan

Rachmat Hidayat¹, Mahmuddin², Firdaus Muhammad³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: rachmathidayat082000@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/p1cww911>

Submission date : Agustus 2025

Accepted date : Agustus 2025

Published in : Oktober 2025

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dakwah Komunitas Pendakwah Keren (KPK) melalui slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" di Sulawesi Selatan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana komunitas ini memaknai dan mengimplementasikan nilai ikhlas sebagai ruh dakwah dalam aktivitasnya, serta bagaimana strategi tersebut membentuk citra positif di mata masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi kegiatan KPK di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK mengimplementasikan enam langkah strategis utama dalam menjalankan slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah": internalisasi nilai keikhlasan melalui kaderisasi ruhiyah, pelaksanaan dakwah sosial tanpa pamrih, seleksi program berdasarkan nilai keikhlasan, kepemimpinan yang meneladankan keikhlasan, evaluasi berbasis niat bukan capaian lahiriah, dan pemeliharaan keikhlasan melalui dzikir dan muhasabah. Urgensi pengembangan strategi dakwah KPK dilatarbelakangi oleh perubahan sosial budaya masyarakat, tantangan internal komunitas, kebutuhan memperkuat implementasi nilai slogan, ekspansi ke wilayah marginal, dan profesionalisasi dakwah tanpa menghilangkan ruh spiritualitas. Kekuatan strategi KPK meliputi penekanan pada nilai ruhiyah yang membedakannya dari dakwah komersial, pendekatan non-kompetitif dan inklusif, kaderisasi berbasis spiritualitas, dan fleksibilitas metode dakwah. Adapun kelemahannya adalah ketiadaan ukuran objektif untuk menilai keikhlasan, ketergantungan tinggi pada motivasi individu, dan lemahnya sistem manajemen organisasi yang berdampak pada inkonsistensi program. Slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" menjadi landasan filosofis yang mengarahkan setiap aktivitas dakwah KPK untuk tetap fokus pada tujuan akhir yakni ridha Allah, tanpa terjebak pada orientasi materi atau popularitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian strategi dakwah kontemporer serta menjadi rujukan bagi komunitas dakwah lain dalam membangun strategi yang relevan, kreatif, dan tetap berakar pada nilai keikhlasan.

Keywords: Dakwah, Komunitas Pendakwah Keren, Ikhlas Ruhnya Dakwah.

PENDAHULUAN

Dakwah sebagai aktivitas penyebaran nilai-nilai Islam menghadapi tantangan kompleks dalam era kontemporer yang ditandai oleh transformasi sosial-budaya masyarakat, revolusi digital, dan pergeseran pola konsumsi informasi generasi milenial. Fenomena ini menuntut rekonfigurasi metodologi dakwah yang mampu mempertahankan autentisitas spiritual sambil merespons dinamika zaman (Aziza, 2009). Al-Qur'an telah memberikan pedoman fundamental dalam berdakwah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 125: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Ayat ini menunjukkan bahwa dakwah memerlukan pendekatan yang bijaksana, materi yang baik, dan cara penyampaian yang tepat sesuai konteks audiens.

Dalam perspektif teori komunikasi dakwah, Jalaluddin Rakhmat (Rakhmat, 2004) menekankan bahwa efektivitas dakwah tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan tetapi juga oleh strategi komunikasi yang digunakan dai dalam menyampaikan pesan kepada mad'u. Hal ini sejalan dengan teori self-determination dari Deci dan Ryan yang menunjukkan bahwa motivasi intrinsik, seperti keikhlasan dalam berdakwah, menghasilkan konsistensi dan resiliensi yang lebih tinggi dibandingkan motivasi ekstrinsik. Dalam konteks dakwah Islam, prinsip ini tercermin dalam hadis Nabi "*innamal a'malu bin niyyat*" yang menegaskan supremasi niat sebagai determinan kualitas amal. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin lebih lanjut menjelaskan bahwa keikhlasan merupakan jantung dari amal saleh yang akan melahirkan kesungguhan, ketekunan, serta keberanian untuk menyampaikan kebenaran meskipun tidak populer.

Penelitian terdahulu tentang strategi dakwah komunitas telah dilakukan dengan berbagai fokus kajian. Juangsah et al. (Juansyah et al., 2022) mengkaji profesionalisme dai Komunitas Pendakwah Keren dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat Kota Makassar, dengan temuan bahwa profesionalisme KPK tercermin dalam konsistensi jadwal dan komitmen tinggi terhadap program. Lulu et al. (Lulu Khumairo et al., 2023) menganalisis strategi dakwah digital KPK Samarinda melalui tiga pendekatan: manhaj al-'athifi (emosional), manhaj al-aqli (rasional), dan manhaj al-hissii (sensorial), yang menunjukkan adaptabilitas KPK terhadap media digital. Gunawan (Gunawan, 2024) mengidentifikasi program-program utama KPK Parepare seperti Subuh Adventure dan Majelis Dzikir Al-Awwabien dengan strategi bil-hikmah, al-mauidzah al-hasanah, dan al-mujadalah. Sementara (Abdurrahman, 2020) dalam studinya tentang Pemuda Hijrah Bandung mengkonfirmasi pentingnya simbol dan slogan dalam membangun citra dakwah komunitas kekinian.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menganalisis bagaimana nilai-nilai spiritual, khususnya keikhlasan, dioperasionalisasi menjadi strategi dakwah yang konkret dan berkelanjutan. Penelitian terdahulu lebih banyak fokus pada aspek metodologis dan programatik tanpa menggali secara mendalam filosofi yang mendasari strategi dakwah komunitas.

Komunitas Pendakwah Keren (KPK) yang didirikan oleh KH. Raden Ahmad Affandi pada 2017 merepresentasikan fenomena menarik dalam perkembangan dakwah kontemporer Indonesia. KPK mengusung slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" sebagai landasan filosofis yang membedakannya dari komunitas dakwah lainnya. Di Sulawesi Selatan, KPK telah berkembang menjadi 14 zona yang

tersebar di berbagai kabupaten/kota, menunjukkan adaptabilitas dan sustainability model dakwah berbasis nilai dalam konteks sosiokultural Bugis-Makassar. Masyarakat Sulawesi Selatan dengan filosofi budaya "siri' na pacce" (harga diri dan empati) memiliki resonansi dengan nilai keikhlasan yang diusung KPK, sehingga memberikan konteks yang ideal untuk menganalisis implementasi strategi dakwah berbasis nilai spiritual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dakwah Komunitas Pendakwah Keren Sulawesi Selatan melalui implementasi slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" dengan fokus pada tiga aspek utama. Pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan langkah-langkah strategis yang dilakukan KPK dalam menjalankan slogan tersebut sebagai panduan operasional dakwah. Kedua, menganalisis urgensi pengembangan strategi dakwah KPK dalam konteks tantangan dakwah kontemporer dan dinamika sosial masyarakat modern. Ketiga, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan penerapan strategi dakwah berbasis nilai keikhlasan serta implikasinya terhadap sustainability gerakan dakwah komunitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kajian strategi dakwah kontemporer sekaligus menjadi rujukan bagi komunitas dakwah lain dalam membangun strategi yang relevan, kreatif, dan tetap berakar pada nilai-nilai spiritual Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi strategi dakwah Komunitas Pendakwah Keren (KPK) melalui slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" di Sulawesi Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam makna, proses, dan dinamika penerapan nilai keikhlasan dalam aktivitas dakwah komunitas yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell & Poth, 2018). Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata dengan batasan yang jelas antara fenomena dan konteksnya, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak dapat ditentukan secara tegas (Yin & Campbell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di 14 zona KPK Sulawesi Selatan yang meliputi Zona Makassar, Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, Pare-Pare, Barru, Pangkep, dan Maros. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keempat belas zona tersebut representatif dalam menggambarkan implementasi strategi dakwah KPK di Sulawesi Selatan dengan variasi karakteristik demografis dan sosial budaya masyarakat. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling dengan kriteria memiliki pengetahuan mendalam tentang strategi dakwah KPK dan keterlibatan aktif dalam implementasi slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" (Patton, 2015). Teknik purposive sampling dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang memiliki karakteristik spesifik dan dapat memberikan informasi yang kaya sesuai dengan tujuan penelitian (Djamba & Neuman, 2002). Informan penelitian terdiri dari 12 orang yang dikategorikan menjadi informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci meliputi IPDA Muhammad Hilal selaku Koordinator Wilayah KPK Sulawesi Selatan dan KH. Raden Ahmad Affandi selaku Founder KPK Indonesia yang memiliki otoritas penuh dalam menjelaskan konsep dan implementasi strategi dakwah komunitas. Informan pendukung terdiri dari delapan koordinator daerah, dai KPK, dan pengurus dari berbagai

zona yang dipilih berdasarkan pengalaman dan keterlibatan aktif dalam kegiatan dakwah komunitas. Selain itu, penelitian juga melibatkan informan triangulasi berupa tokoh masyarakat dan jamaah yang mengikuti kegiatan KPK untuk memperoleh perspektif eksternal tentang efektivitas strategi dakwah yang diterapkan (Spradley, 2016).

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk menggali pemahaman informan tentang implementasi slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" dalam praktik dakwah sehari-hari, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang diterapkan dalam mengembangkan komunitas (Kvale & Brinkmann, 2015). Observasi partisipatif dilakukan pada berbagai kegiatan KPK termasuk Subuh Adventure, Dakwah Camp, Dzikir Al-Awwabin, dan kajian rutin di berbagai zona dengan fokus pada pola interaksi, metode dakwah, dan manifestasi nilai keikhlasan dalam aktivitas komunitas (Spradley, 2016). Dokumentasi meliputi pengumpulan foto kegiatan, video ceramah, postingan media sosial KPK, dan materi pembinaan internal yang relevan dengan penerapan strategi dakwah berbasis nilai keikhlasan (Bowen, 2009).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, display data, dan verifikasi data (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan melalui proses pemilahan dan pemusatan perhatian pada data yang relevan dengan fokus penelitian tentang strategi dakwah KPK. Display data disajikan dalam bentuk teks naratif dan matriks untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antar konsep. Verifikasi data dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang konsisten dan didukung oleh data yang valid dari berbagai sumber.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian (Lincoln, 1990). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kategori informan untuk mengidentifikasi konsistensi dan perbedaan perspektif tentang implementasi strategi dakwah KPK. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengkonfirmasi data hasil wawancara dengan temuan observasi dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Denzin & Lincoln, 2018). Selain itu, dilakukan member checking untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti terhadap perspektif dan pengalaman informan dalam mengimplementasikan slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" sebagai strategi dakwah komunitas (Creswell, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunitas Pendakwah Keren (KPK) lahir dari serangkaian perjalanan panjang yang dialami oleh KH. Raden Ahmad Affandi sebagai pendirinya. Sebelum mendirikan KPK, beliau telah mencoba berbagai terobosan dalam metodologi dakwah melalui beberapa organisasi seperti Ahlulshuffah Center, Medang Cinta, dan Komunitas Cinta Dakwah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, KH. Raden merasa prihatin dengan pola dakwah yang ada, dimana banyak dai atau ustadz yang lebih memilih berdakwah di perkotaan dan meninggalkan masyarakat pinggiran. Kondisi ini menciptakan kesenjangan akses masyarakat marginal terhadap ustadz kondang akibat keterbatasan informasi, akomodasi, maupun biaya yang tinggi. Fenomena ini menyebabkan banyak ustadz tidak bergerak dalam dakwah di lapisan bawah masyarakat, dan lebih memilih menjadi 'artis' dakwah dengan jadwal padat dan honorarium tinggi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa KH. Raden berusaha membuat terobosan dakwah yang menyapa umat di kampung dan desa. Beliau mengajak para dai untuk membuat program kajian, majelis ilmu, dan jaringan dakwah di berbagai tempat tanpa memikirkan biaya, jarak, atau kondisi medan dakwah. Filosofi yang mendasari gerakan ini adalah pemahaman bahwa dai merupakan petugas Allah, penyambung risalah Nabi, dan pengemban amanah agama, sehingga sudah seharusnya berjuang dan berkorban dalam menyiarkan agama. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *transformative leadership* menurut Burns (1979) yang menekankan pada perubahan paradigma untuk kepentingan yang lebih besar dari diri sendiri.

KPK didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur pada tanggal 10 April 2017 dengan visi membangun moralitas dan spiritualitas masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamiin serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan yang berbhineka tunggal ika. Misi komunitas ini mencakup tiga aspek utama: pertama, menjadikan KPK sebagai wadah para dai untuk melakukan kegiatan dakwah dalam menyebarkan kemanfaatan ilmu dan membangun jaringan umat yang berhaluan ahlul sunnah wal jamaah; kedua, memahami potensi ekonomi umat dan menjadi solusi atas problematika sosial; ketiga, membangun majelis-majelis taklim dan kajian keislaman untuk mengembangkan peradaban berbasis spiritualitas dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945.

Motto "Ikhlas Ruhnya Dakwah" yang berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Ijma' Ulama menjadi nilai inti yang membedakan KPK dengan komunitas dakwah lainnya. Hasil observasi menunjukkan bahwa KPK ditujukan untuk membangun metodologi dakwah dengan prinsip-prinsip kebersamaan, program-program yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta performa dai yang baik dari segi materi, penyampaian, dan tampilan yang menarik. Di Sulawesi Selatan, KPK telah berkembang menjadi 14 zona yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, meliputi KPK Zona Makassar, Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, Pare-Pare, Barru, Pangkep, dan Maros.

Menurut IPDA Muhammad Hilal sebagai Koordinator Wilayah KPK Sulawesi Selatan, para pendakwah harus mewakafkan diri dengan tulus dan ikhlas serta memiliki visi dan misi jangka panjang untuk membangun kemaslahatan umat. Ciri khas utama komunitas ini adalah penerapan

prinsip dakwah tanpa tarif, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara: "KPK elastis, tak boleh bertarif tapi kalau diberi boleh diambil. Karena semboyan ikhlas ruhnya dakwah. Kalau ada yang pasang tarif langsung dipecah." Prinsip ini mencerminkan komitmen terhadap nilai keikhlasan yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diimplementasikan dalam kebijakan operasional yang tegas dan konsisten (Weber, 1964).

A. Langkah Strategis dalam Implementasi Slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah"

Implementasi slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" sebagai strategi dakwah KPK dilaksanakan melalui enam langkah strategis yang terintegrasi. Pertama, internalisasi nilai keikhlasan dalam kaderisasi yang menjadikan proses pembinaan kader sebagai titik awal penanaman nilai ikhlas. Setiap anggota baru dibimbing untuk memahami bahwa dakwah adalah ibadah yang hanya bernilai jika dilakukan karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi, popularitas, maupun keuntungan material. Proses ini dilakukan melalui pelatihan ruhiyah seperti halaqah, tadabbur, mentoring, dan pembinaan karakter Islami dengan penekanan pada niat dan motivasi dakwah serta penyampaian kisah perjuangan para Nabi dan ulama dalam menjaga keikhlasan. Landasan teologis pendekatan ini merujuk pada hadis Nabi "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" yang menegaskan bahwa nilai amal ditentukan oleh niat (Al-Bukhari & Muslim).

Hasil wawancara dengan IPDA Muhammad Hilal mengonfirmasi bahwa "salah satu langkah strategis yang dilakukan Komunitas Pendakwah Keren dalam menanamkan nilai keikhlasan adalah melalui kaderisasi." Temuan ini sejalan dengan teori social learning dari Bandura (1977) yang menekankan pentingnya modeling dan observational learning dalam pembentukan karakter. KPK menggunakan pendekatan transformative learning yang tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga mengubah paradigma dan orientasi spiritual kader dakwahnya.

Kedua, dakwah tanpa pamrih melalui gerakan sosial yang menunjukkan komitmen terhadap keikhlasan melalui aksi-aksi sosial yang tidak dikomersialisasi dan tidak mengharapkan imbalan. Program utama meliputi gerakan dakwah sosial "Subuh Berkah", bantuan bencana alam, pengumpulan donasi dari internal anggota tanpa bergantung pada sponsor besar, dan Subuh Adventure yang menjangkau dari perkotaan hingga pelosok desa. Semua kegiatan dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan publikasi besar-besaran. Musawwir, Sekretaris Daerah KPK Zona Takalar, menegaskan bahwa "dengan dakwah sosial yang dilakukan KPK sebagai langkah strategis untuk mewujudkan dakwah lebih berkesan di masyarakat, melihat masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan karena faktor ekonomi."

Ketiga, seleksi program berdasarkan nilai keikhlasan dimana KPK tidak semata-mata mengejar popularitas atau jumlah pengikut, melainkan memilih kegiatan yang bersifat berkelanjutan meskipun tidak viral di media sosial. Program yang diprioritaskan meliputi dakwah fardiyah (pendekatan individual) di lingkungan marginal, distribusi Al-Qur'an di pelosok, dan pembentukan kelompok diskusi kecil untuk pembinaan spiritualitas. Muhammad Yusuf Jufri, Sekretaris Daerah KPK Zona Gowa, menjelaskan bahwa "dakwah tidak hanya dilakukan di atas mimbar tetapi dakwah bisa dilakukan dengan cara berdiskusi dan membuka diri dengan masyarakat sebagai langkah strategis

Komunitas Pendakwah Keren." Pendekatan ini mencerminkan penerapan dakwah bil hikmah yang menekankan pada kearifan dalam memilih metode dan sasaran dakwah (Aziza, 2009).

Keempat, kepemimpinan yang menginspirasi keikhlasan dengan memilih pemimpin berdasarkan integritas dan akhlak, bukan semata kemampuan manajerial. Pemimpin diharapkan dapat memberi keteladanan langsung dalam beramal, tidak mengambil keuntungan dari jabatan organisasi, dan lebih fokus pada pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Kepemimpinan dalam KPK dipahami bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara ukhrawi. Mubayyinul Haq, Koordinator KPK Zona Gowa, menekankan bahwa "seorang pemimpin haruslah menjadi contoh atau teladan terhadap anggotanya sebagai wujud keberhasilan dakwah." Konsep ini sejalan dengan teori servant leadership yang dikembangkan Greenleaf (2002), dimana pemimpin sejati adalah yang melayani pengikutnya.

Kelima, evaluasi berdasarkan niat bukan capaian lahiriah, dimana KPK lebih menekankan pada aspek apakah kegiatan dijalankan dengan niat yang lurus, apakah anggota merasakan pertumbuhan spiritual, dan apakah program meninggalkan dampak kebaikan walau kecil. Meskipun statistik dan laporan capaian tetap diperhatikan, namun tidak menjadi tolok ukur utama keberhasilan. Jusriadi Gama, anggota KPK Zona Gowa, menyatakan bahwa "menjalankan suatu program perlu ada evaluasi sebagai sarana untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dan mempertahankan apa yang perlu dipertahankan."

Keenam, menjaga keikhlasan dengan dzikir dan muhasabah untuk mempertahankan ruh ikhlas dalam diri anggota melalui dzikir bersama, shalat malam, pengajian untuk mengevaluasi niat dan amal, serta forum taushiyah untuk saling mengingatkan dalam menjaga niat. Ferry Vibriyansyah, Bendahara Umum KPK Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa "untuk menjaga keikhlasan maka kita selalu saling ingat mengingatkan karena kadang seorang dai lupa, karena itu sifat manusiawi." Pendekatan ini mencerminkan penerapan konsep *ta'awun* (saling membantu) dalam menjaga kesucian niat, sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Maidah: 2).

B. Urgensi Pengembangan Strategi Dakwah KPK

Pengembangan strategi dakwah KPK menjadi kebutuhan mendesak karena lima faktor utama yang teridentifikasi dalam penelitian. Pertama, perubahan sosial dan budaya masyarakat akibat transformasi yang dipicu globalisasi, teknologi, dan arus informasi telah memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap agama. KPK perlu menyesuaikan pendekatannya agar tetap relevan, karena dakwah tradisional yang kaku atau terlalu formal sering tidak lagi diterima oleh generasi digital. Generasi muda lebih responsif komunikasi yang cepat, visual, dan menghibur namun tetap substansial, sehingga nilai keikhlasan harus dikemas dalam bentuk yang kreatif dan menyentuh. Temuan ini didukung oleh pernyataan Faried Milenial, Sekretaris Wilayah KPK Sulawesi Selatan: "Dakwah di era milenial memerlukan pendekatan yang berbeda, karena generasi muda saat ini memiliki karakteristik yang unik, mereka lebih terbuka terhadap informasi dan lebih aktif dalam menggunakan media sosial." Analisis ini sejalan dengan teori digital natives yang dikembangkan Prensky (2001), yang menjelaskan karakteristik generasi yang tumbuh di era teknologi digital.

Kedua, menjawab tantangan internal komunitas dimana KPK menghadapi dinamika internal yang menuntut penyempurnaan strategi, seperti tingkat pemahaman kader yang bervariasi, masalah keberlanjutan program, dan belum adanya sistem manajemen organisasi yang baku. Tanpa strategi yang terus dikembangkan, KPK berisiko kehilangan arah dan kekuatan utamanya sebagai komunitas kader dakwah. Muhammad Yusuf Jufri, Sekretaris Daerah KPK Zona Gowa, mengakui bahwa "Komunitas Pendakwah Keren harus berbenah diri dari program yang telah dijalankan karena saat ini ada banyak lembaga dan komunitas dakwah yang menjadi tantangan tersendiri." Tantangan ini menuntut penerapan teori *organizational development* yang menekankan pada adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal (Cummings, 2014).

Ketiga, memperkuat nilai slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" sebagai identitas spiritual KPK yang dalam praktiknya sering terancam oleh tekanan media sosial, kompetisi eksistensi, dan orientasi capaian. Pengembangan strategi menjadi penting agar program-program tetap terfokus pada niat lillah, kegiatan tidak kehilangan ruh ruhani dan menjadi rutinitas kosong, serta evaluasi dakwah mencakup aspek niat dan ketulusan bukan hanya kuantitas peserta. KH. Raden Ahmad Affandi, Founder KPK Indonesia, merefleksikan: "Slogan Ikhlas Ruhnya Dakwah ini sangat penting untuk terus ditegaskan di setiap aktivitas komunitas. Karena tanpa ikhlas, dakwah bisa menjadi rutinitas kosong, hanya sekadar formalitas tanpa makna ruhani." Pernyataan ini mengonfirmasi pandangan Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* bahwa menjaga keikhlasan lebih sulit daripada melakukan amal itu sendiri.

Keempat, menjangkau wilayah dan kelompok sasaran baru dimana KPK memerlukan strategi ekspansi dakwah agar tidak terfokus pada lingkungan perkotaan dan komunitas yang sudah religius. Pendekatan berbeda dibutuhkan untuk masyarakat awam, marginal, atau bahkan non-muslim melalui metode dakwah *bil hal* (dakwah melalui tindakan), seni, budaya, dan media sosial. Dakwah inklusif dengan strategi kultural akan menjadikan KPK sebagai gerakan dakwah yang benar-benar membumi. Sultan Abidin, anggota KPK Zona Takalar, mengartikulasikan visi ini: "Menjangkau wilayah dan sasaran baru adalah bentuk nyata dari semangat dakwah yang terus bergerak. KPK jangan hanya berfokus di kota atau tempat yang sudah sering didatangi. Daerah-daerah pelosok, komunitas marginal, bahkan kalangan informal seperti pengemudi ojek online atau anak jalanan juga perlu disentuh dakwah."

Kelima, profesionalisasi dakwah tanpa menghilangkan ruhnya, dimana dakwah yang profesional tidak berarti kehilangan nilai-nilai spiritualitas. Dengan strategi yang terencana, KPK dapat meningkatkan kualitas kader dan program, menjadikan aktivitas dakwah lebih terstruktur dan berdampak luas, serta memperkuat kepercayaan publik. Zein Asfar Affandy, Sekretaris Jenderal KPK Indonesia, menjelaskan: "Profesionalisasi dakwah sangat penting di zaman sekarang. KPK sudah mulai masuk ke arah itu dengan manajemen program yang lebih terstruktur, penjadwalan kegiatan dakwah yang rapi, dan penggunaan media yang baik. Namun yang saya apresiasi, mereka tetap menekankan nilai ikhlas dan ruh spiritual dakwah." Pendekatan ini sejalan dengan konsep al-Qaradawi tentang dai yang tidak hanya dituntut ikhlas, tetapi juga memiliki strategi, kompetensi, dan kemampuan menyampaikan pesan secara efektif (Qaradhawi, 2022).

C. Kekuatan dan Kelemahan Strategi Dakwah KPK

Analisis mendalam terhadap strategi dakwah KPK mengungkap dialektika antara kekuatan struktural dan kelemahan potensial dalam implementasi slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah". Empat kekuatan utama yang teridentifikasi mencerminkan keunggulan kompetitif komunitas ini dalam lansekap dakwah kontemporer.

Kekuatan pertama adalah penekanan pada nilai ruhiyah sebagai orientasi utama yang menjadikan keikhlasan sebagai ruh dakwah dan nilai pembeda yang menghindarkan aktivitas dari komersialisasi atau pencitraan semata. Keunggulan ini berlandaskan pada hadis Nabi yang diriwayatkan An-Nasa'i: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَ لَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ" (Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi melihat pada hati dan amal kalian). KH. Raden Affandi, Founder KPK Indonesia, menjelaskan: "Dakwah bukan sekadar aktivitas menyampaikan materi atau ceramah, tetapi lebih dari itu, dakwah adalah kerja hati. Maka ruhiyah menjadi fondasi utama. Kalau ruhiyah lemah, dakwah jadi kering, tidak menyentuh." Mubayyinul Haq, Koordinator Daerah KPK Zona Gowa, mengonfirmasi bahwa "penekanan pada ruhiyah membuat kami sadar bahwa keberhasilan dakwah tidak diukur dari banyaknya pengikut atau viralnya konten, tetapi dari seberapa tulus dan lillah aktivitas itu dilakukan."

Kekuatan kedua adalah pendekatan dakwah yang non-kompetitif dan inklusif, dimana KPK menghindari kompetisi popularitas dakwah di media sosial dan memilih pendekatan personal yang membumi. Hal ini sesuai dengan konsep dakwah bil hikmah dan mauidzah hasanah sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 125. Zainuddin, dai KPK Zona Gowa, menjelaskan: "Salah satu hal yang membedakan KPK dari banyak komunitas lain adalah pendekatan dakwah yang non-kompetitif. Kami tidak melihat dakwah sebagai ajang siapa paling populer atau paling banyak pengikut. Fokusnya adalah kebermanfaatannya, karena itu kami tidak bersaing tetapi saling menguatkan." Jusriadi Gama menambahkan: "Prinsip KPK adalah merangkul, bukan menghakimi. Dakwah kompetitif hanya akan melahirkan ego dan kecemburuan antar dai."

Kekuatan ketiga adalah kaderisasi berbasis spiritualitas dimana kader-kader KPK dibina melalui pengajian internal dan dzikir Al-Awwabin untuk memiliki ketangguhan spiritual. Strategi ini menciptakan dai yang tidak mudah goyah karena godaan duniawi. KH. Raden Ahmad Affandi menjelaskan: "Proses kaderisasi di KPK bukan hanya penguatan materi dakwah, tetapi sangat menekankan pembentukan hati dan jiwa. Salah satu bentuknya adalah pembiasaan dzikir bersama yang menjadi 'charging' ruhiyah agar setiap kader benar-benar siap mental dan spiritual saat berdakwah." Pendekatan ini sejalan dengan teori spiritual intelligence yang dikembangkan Zohar dan Marshall (2001), yang menekankan pentingnya kecerdasan spiritual dalam menghadapi tantangan hidup.

Kekuatan keempat adalah fleksibilitas metode dimana KPK memadukan berbagai media dakwah mulai dari tatap muka langsung, media sosial, hingga kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap konteks zaman tanpa meninggalkan prinsip utama. Para informan menjelaskan bahwa KPK tidak terpaku pada satu bentuk atau gaya dakwah tertentu, melainkan

bersifat kontekstual dengan menyesuaikan karakteristik audiens, lokasi, dan perkembangan zaman. Pendekatan ini lahir dari kesadaran bahwa metode dakwah adalah kendaraan, bukan tujuan, sehingga inovasi dan kreativitas sangat dianjurkan selama substansi pesan tetap sesuai ajaran Islam.

Namun demikian, strategi KPK memiliki tiga kelemahan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Kelemahan pertama adalah tidak adanya ukuran objektif untuk keikhlasan, dimana nilai keikhlasan dipahami sebagai urusan batin yang sangat personal antara dai dan Allah SWT sehingga tidak dapat dijadikan tolok ukur eksternal dalam menilai kualitas dakwah. Prof. Dr. Nurhidayat Muh Said, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, menegaskan: "Keikhlasan bukan sesuatu yang bisa diukur dari luar. Tidak ada parameter pasti untuk menilai apakah seorang dai benar-benar ikhlas atau tidak, karena keikhlasan itu sangat personal." Kondisi ini menciptakan paradoks evaluasi dimana efektivitas strategi menjadi subjektif dan sulit diverifikasi secara empiris, meskipun dari sisi positif menghindarkan komunitas dari budaya kompetitif dalam aktivitas dakwah.

Kelemahan kedua adalah ketergantungan tinggi pada motivasi individu, dimana sistem dakwah KPK bukan berbasis struktur hierarkis dan komando yang kaku, melainkan berdasarkan kesadaran ruhiyah dan kemauan pribadi para kader. Para informan menyampaikan bahwa tidak ada sistem penilaian atau target formal dalam pelaksanaan program dakwah, sehingga efektivitas sangat bergantung pada dorongan internal masing-masing dai. Meskipun pendekatan ini sejalan dengan teori self-determination dari Ryan dan Deci (2000) yang menekankan motivasi intrinsik, namun dalam praktiknya tidak semua kader memiliki tingkat motivasi dan kedewasaan spiritual yang sama, sehingga dapat menimbulkan inkonsistensi program.

Kelemahan ketiga adalah lemahnya manajemen organisasi dimana strategi KPK belum didukung sistem manajerial modern seperti standar operasional prosedur, evaluasi berbasis data, atau dokumentasi kegiatan yang memadai. Muhammad Yusuf Jufri mengakui: "Semangat kebersamaan tinggi, tetapi manajemen lemah. Misalnya dalam pelaporan, evaluasi kegiatan, atau regenerasi kader, itu belum sistematis. Karena KPK tumbuh dari komunitas, jadi belum terlalu tertata secara kelembagaan." Kondisi ini melemahkan kontinuitas dan keberlanjutan program, serta dapat menghambat pencapaian misi dakwah yang lebih luas dan profesional dalam jangka panjang. Menurut Umar (2014), dakwah yang berkelanjutan membutuhkan sistem organisasi yang terstruktur, terencana, dan mampu menyiapkan regenerasi dai secara sistematis.

KESIMPULAN

Penelitian tentang strategi Komunitas Pendakwah Keren (KPK) melalui slogan "Ikhlas Ruhnya Dakwah" di Sulawesi Selatan mengungkap model dakwah kontemporer yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai spiritual tradisional dengan pendekatan metodologi modern. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPK telah mengembangkan paradigma dakwah yang responsif terhadap tantangan zaman tanpa mengorbankan autentisitas pesan keagamaan.

Pertama, KPK merepresentasikan evolusi gerakan dakwah yang lahir dari kritik terhadap elitisme dan komersialisasi dakwah konvensional. Komunitas yang didirikan KH. Raden Ahmad Affandi pada 2017 ini berhasil membangun jaringan dakwah yang menjangkau 14 zona di Sulawesi Selatan dengan

prinsip dasar penolakan terhadap sistem tarif dakwah. Filosofi "Ikhlas Ruhnya Dakwah" terbukti bukan sekadar slogan, melainkan konstruksi epistemologis yang mendasari seluruh aktivitas komunitas dan menjadi pembeda utama dengan gerakan dakwah lainnya.

Kedua, implementasi strategi dakwah KPK dilaksanakan melalui enam dimensi terintegrasi: internalisasi nilai keikhlasan dalam kaderisasi transformatif, dakwah sosial tanpa pamrih, seleksi program berbasis nilai spiritual, kepemimpinan yang menginspirasi keikhlasan, evaluasi berdasarkan niat dan dampak spiritual, serta pemeliharaan keikhlasan melalui dzikir dan muhasabah kolektif. Pendekatan ini mencerminkan sintesis antara teori transformative learning, servant leadership, dan spiritual intelligence dalam konteks dakwah Islam kontemporer.

Ketiga, urgensi pengembangan strategi dakwah KPK didorong oleh lima imperatif: perubahan sosial-budaya masyarakat digital, tantangan internal komunitas, penguatan identitas spiritual, ekspansi ke wilayah dan sasaran marginal, serta profesionalisasi tanpa menghilangkan ruh dakwah. Temuan ini mengkonfirmasi teori digital natives dan organizational development yang menekankan pentingnya adaptasi berkelanjutan terhadap dinamika lingkungan internal dan eksternal.

Keempat, analisis SWOT mengungkap dialektika antara kekuatan dan kelemahan strategi KPK. Kekuatan utama meliputi penekanan pada nilai ruhiyah sebagai distinctive advantage, pendekatan non-kompetitif dan inklusif, kaderisasi berbasis spiritualitas, dan fleksibilitas metodologi dakwah. Namun, strategi ini menghadapi tiga kelemahan fundamental: ketidakterukuran objektif keikhlasan, ketergantungan tinggi pada motivasi individu, dan lemahnya sistem manajemen organisasi.

Kelima, secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian dakwah transformatif yang mengintegrasikan dimensi spiritual dengan metodologi kontemporer. Model dakwah KPK menawarkan paradigma alternatif yang membuktikan kemungkinan mempertahankan autentisitas spiritual sambil merespons tuntutan kontekstual zaman. Keberhasilan membangun komunitas dai yang berkomitmen tanpa sistem insentif material mengkonfirmasi teori motivasi intrinsik dalam perilaku keagamaan.

Keenam, secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahwa sustainability jangka panjang model dakwah berbasis keikhlasan memerlukan resolusi terhadap tension antara idealisme spiritual dan pragmatisme organisasional. Future development strategy KPK perlu mengintegrasikan systematic management approach tanpa mengkompromikan spiritual foundation yang menjadi keunggulan komparatif komunitas.

Penelitian ini membuktikan bahwa dakwah kontemporer dapat mempertahankan nilai-nilai sakral sambil mengadopsi pendekatan inovatif, dengan catatan bahwa keberlanjutan model ini bergantung pada kemampuan mengatasi paradoks antara unmeasurability of sincerity dan demand for organizational effectiveness. Kontribusi utama penelitian ini adalah demonstrasi empiris bahwa keikhlasan dapat berfungsi sebagai strategi dakwah yang terukur melalui dampak sosial dan spiritual, meskipun tidak dapat dikuantifikasi secara konvensional.

Model dakwah KPK menjadi referensi penting bagi pengembangan gerakan dakwah yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer sambil memelihara integritas spiritual, dengan implikasi yang

relevan bagi kajian komunikasi persuasif, manajemen organisasi berbasis nilai, dan sosiologi agama dalam konteks Indonesia modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. S. (2020). Generasi muda, agama Islam, dan media baru (Studi kualitatif perilaku keagamaan di Shift Gerakan Pemuda Hijrah, Kota Bandung). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, 20(1), 46–63. <https://doi.org/10.15575/anida.v20i1.8713>
- Aziza, M. A. (2009). *Ilmu dakwah* (Edisi revisi, Cet. II). Kencana.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Burns, J. M. (1979). *Leadership*. Harper & Row.
- Creswell, J. W. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (International student edition). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Cummings, T. G. (2014). *Organization development and change*.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). [Review of the book *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*, by W. L. Neuman]. *Teaching Sociology*, 30(3), 380. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Greenleaf, R. K., Spears, L. C., Covey, S. R., & Senge, P. M. (2002). *Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness*. Paulist Press.
- Gunawan, H. (2024). *Penelitian ini berfokus pada strategi dakwah yang diterapkan oleh Komunitas Pendakwah Keren (KPK) dalam pembinaan umat Islam di Kota Parepare* [Tesis master, IAIN Parepare].
- Juansyah, Amin, M., & St. Aisyah BM. (2022). Profesionalisme dai Komunitas Pendakwah Keren (KPK) dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat Kota Makassar. *Mercusuar*, 3(2).
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1990). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Lulu Khumairo, Syobah, N., Fansuri, F., & Beta, A. R. (2023). Strategi dakwah digital Komunitas Pendakwah Keren Samarinda. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 12(2), 183–189. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v12i2.8332>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. *On the Horizon*, 9(5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>
- Qaradhawi, Y. A. (2022). *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid* (S. M. Yunus, Ed.; Terjemah). Maktabah Wahbah.
- Rakhmat, J. (2004). *Psikologi komunikasi* (T. Surjaman, Ed.). Remaja Rosdakarya.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.
- Umar, N. (2014). *Deradikalisasi pemahaman al-Qur'an & Hadis*. PT Elek Media Komputindo.
- Weber, M. (1964). *The theory of social and economic organization* (A. M. Henderson & T. Parsons, Eds.; T. Parsons, Trans.). Free Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zohar, D., & Marshall, I. (2001). *SQ: The ultimate intelligence*. Bloomsbury.